

1. KONGRES ORTOPEDA I TRAUMATOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE

sa međunarodnim učešćem

1st CONGRESS OF ORTHOPEDISTS AND TRAUMATOLOGISTS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA with international participation

18 - 21 septembar/rujan 2014.

Hotel Termag - Jahorina

**ORTOPEDA I
TRAUMATOLOGA BIH**

www.kongres-orto-trauma-bih.org

**KNJIGA SAŽETAKA
ABSTRACT BOOK**

Udruženje ortopeda i traumatologa u Bosni i Hercegovini
Association of orthopedist and traumatologists in Bosnia and Herzegovina

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

Zahvaljujemo Vam se na učešću na 1. Kongresu ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine, posebno izlagačima radova, te našim sponzorima. Intenzivna razmjena iskustava na kongresu, pored ostalog zabilježena je i u ovoj knjizi sažetaka koja sadrži samo sažetke prezentiranih radova. Od ukupno 270 prijavljenih radova iz svih podoblasti ortopedije i traumatologije, usmeno je izloženo njih 210, te još 40 u vidu postera. U izradi ovih prezentacija učestvovalo je ukupno 444 kolega, kao autori i koautori prezentacija, iz 14 zemalja i velikog broja različitih institucija.

Vjerujemo da će nakon ovog Kongresa, svaki budući kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine biti prioritetni događaj u vašim zasigurno opterećenim kalendarima.

Više o našem Udruženju i Kongresu možete naći na web stranici www.orto-trauma.org.

Urednik,

Prof. dr Mirza Bišćević

* Za tačnost podataka i lektorisanje teksta abstrakta odgovorni su autori.

Članovi Organizacionog odbora:

Predsjednik
Slavko Manojlović

Emir Arnautalić
Mirza Bišćević
Goran Bjeković
Zoran Bjelogrić
Nikola Bojić
Šukrija Đozić
Čamil Habul
Hajrudin Kačar
Tarik Kapidžić
Nebojša Mraović
Zdenko Ostojić
Mirko Sovilj
Iskra Troha

Sekretari / Tajnici:

Semin Bećirbegović
Maki Grle
Stanislav Palija

Članovi Naučnog odbora:

Predsjednik
Mirza Bišćević

Ismet Gavrankapetanović
Nikola Gavrić
Predrag Grubor
Zoran Hadžiahmetović
Aleksandar Jakovljević
Enes Kanlić
Božo Ljubić
Zdenko Ostojić
Sahmir Šadić
Adnana Talić-Tanović

Uvod	I - V
Plenarna predavanja	1 - 8
Oralne prezentacije	9 - 122
<i>Prelomi femura 1 (vrat)</i>	10 - 15
<i>Prelomi femura 2 (trohanterni i dijafizarni)</i>	16 - 20
<i>Menadžment u ortopediji i traumatologiji</i>	21 - 23
<i>Istraživanja u ortopediji i traumatologiji</i>	24 - 28
<i>Regenerativna medicina</i>	29 - 33
<i>Primarna artroplastika kuka</i>	34 - 40
<i>Primarna artroplastika koljena</i>	41 - 45
<i>Reviziona artroplastika kuka i koljena</i>	46 - 51
<i>Infekcije u artroplastici</i>	52 - 54
<i>Perioperativni menadžment u artroplastici</i>	55 - 60
<i>Dječija ortopedija 1 (kuk)</i>	61 - 64
<i>Dječija ortopedija 2 (stopalo, lakat, ostalo)</i>	65 - 70
<i>Pseudoartroze</i>	71 - 73
<i>Povrede i oboljenja šake i ručnog zgloba</i>	74 - 78
<i>Ortopedija razno (rame, stopalo, ostalo)</i>	79 - 82
<i>Spinalna hirurgija 1 (degenerativna oboljenja)</i>	83 - 88
<i>Spinalna hirurgija 2 (deformacije, trauma, ostalo)</i>	89 - 92
<i>Tumori u ortopediji</i>	93 - 96
<i>Povrede karlice</i>	97 - 100
<i>Sportske povrede koljena 1 (meniskus, LCP, patela)</i>	101 - 104
<i>Sportske povrede koljena 2 (LCA)</i>	105 - 110
<i>Prelomi potkoljenice</i>	111 - 116
<i>Sportske povrede ramena</i>	117 - 121
Case report prezentacije	123 - 126
Poster prezentacije	127 - 147
Indeks autora	149 - 157

kosti, posebno važno u primjeni kod stabilizacije preloma sa mekanom osteoporotskom koštanom strukturom.

CCL+SS sistem je namijenjen stabilizaciji dugih cjevastih kostiju - tibije, femura, humerusa, kao i karličnog pojasa i kalkanusa. Prva iskustva u primjeni su da sistem doprinosi sigurnijem, boljem i kraćem vremenskom periodu zarastanja. Smanjuje invalidnost i dužinu bolovanja.

Novi CCL+SS implantacioni sistem poštuje principe AO operativnog sistema. Koristi isti instrumentarij i dokazanu operativnu tehniku. Spada u segment loking sistema sa primjenom minimalne invazivne operativne tehnike. Novi CCL+SS implantacioni sistem obavljamo kroz dva smjera transformacije implantata: remodeliranje postojećih standardnih implantata u novi loking sistem i izradu modernih loking ploča na kojim se koriste CCL loking i SS standardni šarafi.

Osnovni cilj istraživanja novog CCL+SS implantacionog sistema je da se ozljeđenom pacijentu osobito kod preloma mekane osteoporozom pogođene kosti omogući sigurniji oblik osteosinteze, te učiniti pokušaj da se u zdravstvenim sistemima koji imaju mali budžet obezbijedi kontinuitet snabdijevanja OT operacionih sala jeftinim i dovoljno kvalitetnim sredstvima za operativni rad.

Ekonomska kriza i mali zdravstveni budžeti primoravaju nas da istrajemo u traženju ideja i mogućnosti proizvodnje jeftinijih ali dovoljno kvalitetnih implantata koji se nude na tržištu istih. Time bi se obezbijedilo socijalno ugroženim sredinama manja ovisnost od monopola i cijena implantata koji se danas nude, ali uz garanciju da se primjenom novih dobije jednak i bolji kvalitet hirurške usluge.

Praktična primjena CCL+SS loking sistema u praktičnom operativnom smislu primjenjuje se od januara 2014. godine. Donositi realne naučne zaključke na do sada operiranih okvirno 50 pacijenata je suviše rano. Primjena i izrada sistema je u punom zamahu. Studioznim i jasnim naučnoistraživačkim postupkom upoređuju se dobiveni operativni rezultati u odnosu na rezultate postignute standardnim i LCP-DCP sistemima.

O-178 VISOKOENERGETSKI PRELOMI PROKSIMALNE TIBIJE LEČENI METODOM TRANSOSEALNE OSTEOSINTEZE

Ivica Lalić, Zoran Gojković, Vladimir Harhaji, Milan Stanković, Mirko Obradović, Miroslav Milankov
Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

Cilj je evaluacija postoperativnih koštanih i funkcionalnih rezultata operativnog lečenja pacijenata sa visokoenergetskim povredama proksimalne tibije metodom transosealne osteosinteze.

U periodu od 2006. do 2014. godine metodom transosealne osteosinteze lečeno je 60 pacijenata sa visokoenergetskim prelomima proksimalne tibije, Shatzker klasifikacije IV, V i VI. Imali smo 16 otvorenih i 44 zatvorenih preloma. U 27 slučajeva vršili smo podizanje depresije platoa elevatorom i nadoknadu metafize koštanim graftom. Stabilizacija platoa nakon rekonstrukcije vršena je iglama sa olivom i postavkom obruča aparata sa prenapregnutim iglama. U pet slučajeva koristili smo asistiranu artroskopiju. U 14 slučajeva koristili smo i femoralne obruče radi održanja ligamentotakse. Aparat je u proseku nošen 3.5 (3-4) meseca.

Procenu koštanih rezultata kvantifikovali smo prema scoring sistemu Udruženja za istraživanje i primenu metode po Ilizarovu (ASAMI). Prema njemu imali smo 33 odličnih, 15 dobrih, 8 zadovoljavajućih i 4 loša rezultata. Procena funkcionalnih rezultata kvantifikovali smo prema modifikovanom sistemu funkcionalne evaluacije po Karlstr=0 -Olerud-u. Odličan status imalo je njih 36, dobar 12, zadovoljavajući 6, umeren 3 i loš 3. Registrovane su komplikacije: tranzitorno zapaljenje oko ishodišta igala, lezije peronealnog živca i pseudoartroze proksimalnog okrajka tibije.

Metod Ilizarova dovodi do dobre rekonstrukcije platoa uz izbegavanje velikih operativnih rezova, gubitka krvi i minimalne opasnosti od infekcije. Koštani rezultati prema ASAMI klasifikaciji i funkcionalni rezultati prema Karlstr=0 -Olerud-u govore u prilog opravdanja primene ove metode kao metode izbora u lečenju ovakvih preloma.